

AMORE E PSICHE

AMBITO LIGURE

INVENTARIO: 052

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto, le cui dimensioni attuali sono il risultato di un ampliamento del supporto avvenuto in epoca imprecisata ma certamente antica, rappresenta il momento culminante della favola di Amore e Psiche raccontata da Apuleio nell'*Asino d'oro* (o *Metamorfosi*, libri IV-VI): il dio dell'amore Cupido si è innamorato della mortale Psiche e, nonostante il divieto di avere legami la fanciulla, le fa visita notte dopo notte alla condizione di mantenere celata la propria identità. Psiche, presa dalla curiosità di vedere il suo amante notturno che le aveva sempre negato di svelarsi, decide di sfidare il divieto e, mentre Amore riposa, scopre le sue fattezze illuminandolo con una lampada. Quando una goccia di olio bollente cade su Cupido, questi si desta ed è costretto ad abbandonare la sua amante. Solo dopo il superamento di prove terribili la mortale riuscirà a ricongiungersi al suo amato nel regno degli dei.

Nel quadro Borghese, Psiche volta di tergo nella mano destra tiene un coltello (simbolo di diffidenza) mentre con l'altra mano sorregge una lanterna. È nell'atto di illuminare Amore dormiente semisdraiato e nudo, solo parzialmente coperto da un drappo rosso. Secondo l'interpretazione umanistica l'episodio raffigurato esprime l'allegoria della tensione dell'Anima (Psiche) all'unione col Desiderio (Eros).

La tela è documentata in collezione Borghese solo a partire dall'inventario del 1790 circa, descritta come opera del genovese Bernardo Strozzi detto il Cappuccino. Con la stessa attribuzione è poi citata nell'elenco fedecommissario del 1833 ma anche, prima del passaggio allo Stato dell'intera Galleria Borghese, nelle schede del Piancastelli. Dal punto di vista storico-critico l'opera è stata dapprima giudicata da Adolfo Venturi (1893) come di ignoto autore del XVIII secolo; in seguito è stata correttamente ricondotta al XVII secolo da Roberto Longhi (1929) e così catalogata anche da Paola Della Pergola (1955), che la colloca nell'ambito della pittura ligure intorno alla metà del secolo. Per Giuliano Frabetti (1959) potrebbe trattarsi di una copia di uno sconosciuto originale di Luca Cambiaso, mentre più recentemente è stato proposto che si tratti di una copia da un quadro di Alessandro Varotari detto il Padovanino (Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006), il cui presunto prototipo è più volte passato in asta in Germania negli ultimi due anni (l'ultima presso Hampel, 21 marzo 2024, lotto 283), del quale si conosce pure un'altra versione, in controparte, anch'essa in collezione privata (Ruggeri 1993). Nonostante la critica abbia ripetutamente indicato la tela Borghese come una copia, forse sulla scorta del parere di Longhi che la giudicò di qualità poverissima, ad un esame più approfondito bisogna invece rilevarne il

valore compositivo, tonale e luministico, che potrà verosimilmente riemergere in seguito alla necessaria pulitura. Recenti studi di Ettore Giovanati (in corso di pubblicazione) dimostrano su base stilistica che il dipinto rientri pienamente nei modi di Giovanni Battista Paggi, pittore genovese direttamente influenzato dall'arte di Luca Cambiaso. Il debito nei confronti di Cambiaso si è però qui dissolto nella rinnovata sensibilità luministica e coloristica maturata dal suo artefice durante il lungo soggiorno fiorentino negli ultimi vent'anni del Cinquecento, che porta a datare l'opera al primo decennio del nuovo secolo. La sintesi compositiva, l'essenzialità dell'ambientazione e l'irradiarsi della luce dalla lampada ad olio rendono protagoniste le forme solide e dorate dei corpi, seminudi e sensuali, dei due personaggi. Dal punto di vista formale, nella posa di Amore, è da notare anche il richiamo alla statuaria antica e alla ninfa di sinistra del *Baccanale degli Andrii* di Tiziano, citazioni non scontate per un pittore come Paggi. Per questioni cronologiche, ma non solo, si dovrebbe ribaltare l'ipotesi secondo la quale il quadro Borghese sarebbe copia di quello del Varotari, costituendone semmai il prototipo, al quale il pittore padovano si ispirerà per dipingere il quadro di analogo soggetto oggi conservato alla Staatsgalerie di Stoccarda ([inv. 178](#)).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 112;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 181;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti, I*, Roma 1955, p. 73, n. 131;
- G. Frabetti, *Aggiunte a Luca Cambiaso*, in *Studies in the history of Art dedicated to William E. Suida on his eightieth birthday*, a cura di P.A. Underwood, London 1959, p. 275, n. 20;
- U. Ruggeri, *Il Padovanino*, Soncino 1993, pp. 110-111, n. 32 (sulla copia del Padovanino, non cita il quadro Borghese);
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 47;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese 2000*, p. 167, n. 20;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 22.

English version

CUPID AND PSYCHE

LIGURIAN SCHOOL

INVENTORY: 052

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting, whose current dimensions result from an enlargement of the support, which occurred at an unspecified but certainly remote time, shows a climactic moment in the fable of Cupid and Psyche as recounted by Apuleius in *The Golden Ass* (or *Metamorphoses*, books IV-VI): the god of love Cupid has fallen in love with the mortal Psyche and, despite being forbidden to have relations with the maiden, visits her nightly on the condition that his identity is kept concealed. Psyche, gripped by curiosity to see her nocturnal lover who has never allowed her to look on him, decides to defy the prohibition and, while Cupid rests, uncovers his features by

illuminating him with a lamp. When a drop of boiling oil falls on Cupid, he awakens and is forced to abandon his lover. Only after overcoming terrible trials will the mortal be reunited with her beloved in the realm of the gods.

In the Borghese painting, Psyche, with her back turned, holds a knife (a symbol of distrust) in her right hand and a lantern in the other. She is in the act of illuminating sleeping Cupid, semi-reclining and naked, only partially covered by a red drape. According to a humanistic interpretation, the scene depicted expresses the allegory of the tension of the Soul (Psyche) towards union with Desire (Eros).

The picture is documented as being in the Borghese collection only from the 1790 inventory, described as a work by the Genoese Bernardo Strozzi, known as *il Cappuccino*. It is later mentioned, with the same attribution, in the 1833 fideicommissary inventory, but also, before the entire Borghese Gallery was transferred to the State, in Piancastelli's catalogue. From a historical-critical perspective, the work was first thought by Adolfo Venturi (1893) to be by an unknown 18th-century painter; it was later correctly dated to the 17th century by Roberto Longhi (1929) and likewise catalogued by Paola Della Pergola (1955), who assigned it generically to the Ligurian school around the middle of the century. According to Giuliano Frabetti (1959), it could be a copy of an unknown original by Luca Cambiaso, while more recently it has been suggested that it is a copy of a painting by Alessandro Varotari, known as *Padovanino* (Stefani 2000; Herrmann Fiore 2006). Its alleged prototype has been auctioned a number of times in Germany in the last two years (most recently at Hampel, 21 March 2024, lot 283); another version, a matching piece, is also known to exist, and is in a private collection too (Ruggeri 1993). Although critics have repeatedly labelled the Borghese painting a copy, perhaps reflecting Longhi's opinion that it was of very poor quality, a closer examination reveals its compositional, tonal and luminist value, which is likely to re-emerge following some much-needed cleaning. Recent studies by Ettore Giovanati (currently pending publication) show, from a stylistic viewpoint, that the painting is perfectly in keeping with "the manner of" Giovanni Battista Paggi, a Genoese painter directly influenced by the art of Luca Cambiaso. The debt to Cambiaso, however, is less obvious here thanks to the renewed luminist and colouristic sensibility acquired by its creator during his long stay in Florence in the last twenty years of the 16th century – which leads to the dating of the work to the first decade of the new century. The conciseness of the composition, the simplicity of the setting and the radiance of the light from the oil lamp all highlight the solid and gilded forms of the half-naked, sensual bodies of the two figures. From a formal point of view, it is also worth noting in Cupid's pose the allusion to ancient statuary and to the nymph on the left of Titian's *Bacchanal of the Andrians*, possibly unexpected references for a painter like Paggi. For chronological reasons – but not only – the hypothesis that the Borghese painting is a copy of Varotari's should be rejected. If anything, it is its prototype, from which the painter from Padua drew inspiration for the picture of a similar subject today held in the Staatsgalerie in Stuttgart ([inv. 178](#)).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 112;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 58;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 181;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti, I*, Roma 1955, p. 73, n. 131;
- G. Frabetti, *Aggiunte a Luca Cambiaso*, in *Studies in the history of Art dedicated to William E. Suida on his eightieth birthday*, a cura di P.A. Underwood, London 1959, p. 275, n. 20;
- U. Ruggeri, *Il Padovanino*, Soncino 1993, pp. 110-111, n. 32 (sulla copia del Padovanino, non cita il

- quadro Borghese);
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, p. 47;
 - C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese 2000*, p. 167, n. 20;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 22.

